

ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Σ. Καρύτσας^{1*}, Ο. Πολύζου², Κ. Καρύτσας²

^{1*} Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας, Διεύθυνση ΑΠΕ, ΚΑΠΕ
190 09 Πικέρμι, e-mail: spkary@cres.gr

² Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας, Διεύθυνση ΑΠΕ, ΚΑΠΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο οικιακός τομέας είναι υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, κυρίως λόγω των αναγκών θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης. Το σύστημα TESSe2b, το οποίο είναι το αποτέλεσμα ενός τετραετούς έργου χρηματοδοτούμενου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στα πλαίσια του έργου TESSe2b σχεδιάζεται, αναπτύσσεται, επικυρώνεται και επιδεικνύεται μια προσαρμόσιμη και οικονομική τεχνολογία αποθήκευσης θερμικής ενέργειας η οποία συνδυάζει μικρού μεγέθους δοχεία αποθήκευσης θερμικής ενέργειας με υλικά αλλαγής φάσης (PCM TES), με ηλιακούς συλλέκτες και υψηλής απόδοσης ΓΑΘ.

Ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τη διάδοση της τεχνολογίας αποτελεί η συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά την αποδοχή και υιοθέτησή της. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην διερεύνηση του βαθμού ενδεχόμενης υιοθέτησης της τεχνολογίας TESSe2b σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το ζήτημα αυτό.

Σε αυτά τα πλαίσια, διεξήχθη έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία) μεταξύ Ιουνίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017. Τα ζητήματα που εξετάστηκαν αφορούσαν α) τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τα ενδεχόμενα οφέλη της τεχνολογίας, β) τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με την ενδεχόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας, γ) την προθυμία πληρωμής (σε €) για την τεχνολογία και δ) την αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης ώστε να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει για το σύστημα TESSe2b.

Για την επεξεργασία του συνολικού δείγματος των 583 ατόμων διεξήχθη στατιστική ανάλυση ξεχωριστά για κάθε χώρα. Για την αρχική ανάλυση του δείγματος χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, ενώ μέσω διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων εξετάστηκε η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και των χαρακτηριστικών της κατοικίας στις απόψεις των καταναλωτών όσον αφορά τα ενδεχόμενα οφέλη, την πρόθεση υιοθέτησης, την προθυμία πληρωμής και την αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής του συστήματος TESSe2b. Μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis εφαρμόστηκαν ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών χωρών, όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα υπό εξέταση ζητήματα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία βρέθηκαν να επηρεάζουν θετικά τις απόψεις σχετικά με την τεχνολογία TESSe2b είναι α) το εισόδημα, β) το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για ενέργεια, γ) το επίπεδο εκπαίδευσης, δ) προηγούμενες επενδύσεις σε σχετικές τεχνολογίες, ε) επάγγελμα ή ενδιαφέροντα σχετικά με την τεχνολογία ή το περιβάλλον και στ) το μέγεθος της κατοικίας. Το έτος κατασκευής, το υπάρχον σύστημα θέρμανσης και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία είναι επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν τα υπό εξέταση θέματα.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τα αποτελέσματα της μελέτης συμβάλλουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή όσον αφορά τα οικιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης.

Λέξεις Κλειδιά: γεωθερμική αντλία θερμότητας, θερμικά ηλιακά, αποθήκευση θερμικής ενέργειας, συμπεριφορά καταναλωτή, κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ενέργεια καταναλώνεται στον βιομηχανικό, οικιακό και τριτογενή τομέα, καθώς επίσης και στον τομέα των μεταφορών. Ο οικιακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 18% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας [1]. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 25% για την ΕΕ [2] και 29% για την Ελλάδα [2]. Επιπλέον, η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα αναμένεται να αυξηθεί κατά 57% μεταξύ 2010 και 2040, κυρίως λόγω της αυξανόμενης ζήτησης χωρών εκτός ΟΟΣΑ [3].

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2011 το φυσικό αέριο αντιπροσώπευε το 36% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ στον οικιακό τομέα, η ηλεκτρική ενέργεια το 25%, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 14%, τα προϊόντα πετρελαίου το 14%, η ανάκτηση θερμότητας το 7% και τα στερεά καύσιμα το 4% [2].

Στον οικιακό τομέα, η θέρμανση είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας, ενώ οι δραστηριότητες που ακολουθούν είναι η ψύξη, το μαγείρεμα, ο φωτισμός και η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ZNX) [1][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την οικιακή κατανάλωση ενέργειας είναι το επίπεδο του οικογενειακού εισοδήματος, το επίπεδο των τιμών της ενέργειας, η τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά του κτιρίου και του νοικοκυριού, τα κλιματικά χαρακτηριστικά, ο τύπος και η αποδοτικότητα των συσκευών, το επίπεδο προσβασιμότητας στον εφοδιασμό ενέργειας, η διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων και των οι ενεργειακές πολιτικές[12][15].

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ο οικιακός τομέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιεί κυρίως ορυκτά καύσιμα για την κάλυψη των αναγκών του, με σημαντικότερη ανάγκη να είναι η θέρμανση των κατοικιών και η παραγωγή ZNX.

Μεταξύ των τεχνολογιών που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων στον οικιακό τομέα είναι η γεωθερμική (μέσω της χρήσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας) και η ηλιακή (θερμικά ηλιακά) ενέργεια ή και ο συνδυασμός αυτών ως υβριδικό σύστημα ενέργειας (δηλ. ενός συστήματος το οποίο συνδυάζει δύο ή και περισσότερες τεχνολογίες). Η χρήση της γεωθερμικής και της ηλιακής ενέργειας –οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των ΑΠΕ- στον οικιακό τομέα μπορούν να προσφέρουν ποικίλα πλεονεκτήματα, σημαντικότερα των οποίων είναι το ότι α) είναι πρακτικά ανεξάντλητες και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα, β) είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, γ) έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος και δεν επηρεάζονται από τις τιμές των ορυκτών καυσίμων, δ) είναι εγχώριες πηγές ενέργειας, ε) μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών. Επιπλέον, ο συνδυασμός των δύο αυτών μορφών ενέργειας σε ένα υβριδικό σύστημα για θέρμανση και ψύξη κτιρίων μπορεί να αξιοποιήσει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνολογίας, οδηγώντας έτσι σε έναν υψηλό βαθμό απόδοσης, υψηλή αξιοπιστία και ανεμπόδιση λειτουργία[16], απαιτώντας μικρότερο χώρο για την εγκατάσταση του εξοπλισμού σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα και παρέχοντας υψηλής ποιότητας άνεση στους εσωτερικούς χώρους.

Το TESSe2b είναι ένα έργο τεσσάρων ετών, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος H2020, με τη συμμετοχή ενός διεπιστημονικού δικτύου ερευνητικών κοινοτήτων, κατασκευαστών προϊόντων και εταιρειών από 8 χώρες της ΕΕ, στο οποίο αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη λύση για την αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια κατοικιών χρησιμοποιώντας ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια (Εικόνα 1).

Το TESSe2b σχεδιάζει, αναπτύσσει και επιδεικνύει μια τεχνολογία θερμικής αποθήκευσης χαμηλού κόστους, η οποία βασίζεται στη χρήση ηλιακών συλλεκτών και υψηλής απόδοσης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ZNX.

Το έργο TESSe2b έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία, συνδυάζοντας με ολοκληρωμένο τρόπο την θερμική ηλιακή ενέργεια, τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και τη θερμική αποθήκευση [επισχεδιασμένη με υλική αλλαγής φάσης (PCM- Phase Changing Material)], η οποία ελέγχεται από ένα έξυπνο σύστημα που μαθαίνει μόνο του, επιτυγχάνοντας ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα σε σύγκριση με τις λύσεις που προσφέρει αυτή τη στιγμή η αγορά. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποπληρωμής για το σύστημα TESSe2b είναι περίπου 8-9 έτη. Η αρχική επένδυση, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα είναι αντίστοιχη με αυτή των συμβατικών συστημάτων. Η χρήση του συστήματος TESSe2b μπορεί να οδηγήσει σε ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξης του 25-30%, σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα, με αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Το σύστημα TESSe2b είναι ολοκληρωμένο, εύκολο στην εγκατάσταση και περιλαμβάνει ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου που επιτρέπει την αυτόματη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων για

διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας μικρός ελεύθερος εξωτερικός χώρος, όπως ένας μικρός κήπος, για τη διάνοξη των γεωτρήσεων καθώς και ελεύθερος χώρος, κατά κύριο λόγο στην σκεπή, για την εγκατάσταση των θερμικών ηλιακών συλλεκτών.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση και η κατανόηση των απόψεων των καταναλωτών σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ σχετικά με α) τα ενδεχόμενα οφέλη της τεχνολογίας, β) την ενδεχόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας, γ) την προθυμία πληρωμής (σε €) για την τεχνολογία και δ) την αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης ώστε να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει για το σύστημα TESSe2b.

Εικόνα1. Το σύστημα TESSe2b

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μια διαδικτυακή έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017. Το ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από τον εταίρο IPS, με τη συνεργασία των εταίρων ΚΑΠΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ECOSERVEIS και GEOTEAM και περιελάμβανε τέσσερις ενότητες ερωτήσεων: α) προσωπικό ενδιαφέρον σε σχέση με περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, β) πρόθεση χρήσης του συστήματος TESSe2b, γ) χαρακτηριστικά κατοικίας και δ) κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες. Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε πέντε διαφορετικές χώρες από τους αντίστοιχους εταίρους: Αυστρία (GEOTEAM), Γερμανία (RUB), Ελλάδα (ΚΑΠΕκαιΤΕΙΣτερεάς Ελλάδας), Πορτογαλία (IPS) και Ισπανία (ECOSERVEIS). Προκειμένου να προωθηθεί η έρευνα διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ των οποίων) ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του έργου, β) ανακοίνωση σε ιστοσελίδες των εταίρων, γ) χρήση λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δ) προώθηση μέσω ιστοσελίδων με σχετική θεματολογία και ε) προώθηση κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων/ δραστηριοτήτων.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι μια διαδικτυακή έρευνα με ερωτηματολόγια είναι πιθανό να μη δημιουργήσει ένα δείγμα τόσο αντιπροσωπευτικό, όσο μια έρευνα που θα γινόταν μέσω τηλεφώνου ή προσωπικών συνεντεύξεων [17][18], καθιστώντας έτσι δύσκολη τη γενίκευση των συμπερασμάτων σε μη-διαδικτυακούς πληθυσμούς [19]. Ωστόσο, παρόλο που το δείγμα δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, μπορεί να προσφέρει μια ικανοποιητική βάση [20] προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ζητήματα σχετικά με την υιοθέτηση του συστήματος TESSe2b.

Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει 583 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια: 17 από την Αυστρία, 166 από τη Γερμανία (κυρίως φοιτητές, λόγω της μεθόδου προώθησης του ερωτηματολογίου στη χώρα αυτή), 159 από την Ελλάδα, 109 από την Πορτογαλία και 132 από την Ισπανία. Μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 24 πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση ξεχωριστά για κάθε χώρα.

Για την εξαγωγή των αρχικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, ενώ διαδικασίες όπως έλεγχοι ανεξαρτησίας χ^2 , μη παραμετρικοί έλεγχοι Mann-Whitney, καθώς και διαδικές και διατεταγμένες λογιστικές παλινδρομήσεις εφαρμόστηκαν με σκοπό την εξέταση των δημογραφικών/ κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών της κατοικίας στα προσδοκώμενα οφέλη, την πρόθεση εγκατάστασης, την προθυμία πληρωμής και την αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής του συστήματος TESSe2b. Τα δημογραφικά/ κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της κατοικίας που επελέγησαν να εξετασθούν βασίζονται σε αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών σχετικά με παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής οικιακών συστημάτων θέρμανσης (Πίνακας 1). Επιπλέον, εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικά διαφορές μεταξύ των διαφορετικών χωρών, όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα υπό εξέταση ζητήματα

(προσδοκώμενα οφέλη, πρόθεση εγκατάστασης, προθυμία πληρωμής, αποδεκτή περίοδος αποπληρωμής).

Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή οικιακού συστήματος θέρμανσης

Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά	Εισόδημα, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, φύλο, απασχόληση, μέγεθος νοικοκυριού, παρουσία (και αριθμός) παιδιών στην κατοικία
Χαρακτηριστικά κατοικίας	Μέγεθος κατοικίας ή αριθμός υπνοδωματίων, τύπος κατοικίας, έτος κατασκευής, μορφή ιδιοκτησίας, έτη διαμονής στην κατοικία, υποδομές, ανακαινίσεις/ μετασκευές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Χωρικά χαρακτηριστικά	Περιοχή, τύπος περιοχής (αστική/ αγροτική), κλίμα, ύπαρξη «πράσινων» χώρων στην περιοχή

Πηγή: [21]

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που εξήχθησαν αποκλειστικά από την περιγραφική στατιστική (Ενότητα 3.1), τους μη παραμετρικούς ελέγχους Kruskal-Wallis (Ενότητα 3.2) και τις διατεταγμένες λογιστικές παλινδρομήσεις (Ενότητα 3.3). Η ανάπτυξη των υποδειγμάτων διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων βασίσθηκε στα ευρήματα των ελέγχων ανεξαρτησίας χ^2 και των μη παραμετρικών ελέγχων Mann-Whitney, ενώ στα υποδείγματα περιλαμβάνονται αποκλειστικά μεταβλητές που βρέθηκαν να είναι σημαντικές σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p -values ≤ 0.010). Επιπλέον, προκειμένου να επιλεγούν τα υποδείγματα με τη βέλτιστη προσαρμογή, τα κριτήρια α) Modelfitting, β) Goodness-of-fit, γ) PseudoR-Squares και δ) Test of Parallel Lines ελήφθησαν υπόψη και παρουσιάζονται ανά υπόδειγμα στους Πίνακες 5-8. Να σημειωθεί ότι για την περίπτωση της Αυστρίας δεν αναπτύχθηκαν υποδείγματα παλινδρομήσεων, λόγω του μικρού αριθμού συμμετεχόντων στην έρευνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταβλητές κλίμακας Likert «προσδοκώμενα οφέλη χρήσης TESSe2b» και «πρόθεση εγκατάστασης TESSe2b» δημιουργήθηκαν συνδυάζοντας (με χρήση της τιμής του μέσου κάθε περίπτωσης) αντιστοίχως δυο σετ στοιχείων Likert. Όσον αφορά τη μεταβλητή των προσδοκώμενων οφελών, τα στοιχεία που συνδυάστηκαν ήταν: η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η μείωση των εξόδων για ενέργεια, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και η μεταβολή της νοοτροπίας προς μια κατεύθυνση ενεργειακής αυτονομίας (βιωσιμότητας) του κτιρίου. Στην περίπτωση της μεταβλητής πρόθεσης εγκατάστασης, τα στοιχεία Likert που συνδυάστηκαν ήταν: η αίσθηση σιγουριάς με την ιδέα υιοθέτησης του συστήματος, η αίσθηση άνεσης με την ιδέα υιοθέτησης του συστήματος, η αίσθηση ευκολίας υιοθέτησης του συστήματος, η πρόθεση χρήσης του συστήματος και η πρόβλεψη χρήσης του συστήματος.

Προκειμένου να ελεγχθεί εάν τα δύο προαναφερθέντα σετ στοιχείων Likert δημιουργούν αξιόπιστες μεταβλητές κλίμακας Likert διενεργήθηκαν έλεγχοι αξιοπιστίας Cronbach's alpha για κάθε χώρα και μεταβλητή (δέκα περιπτώσεις: πέντε χώρες, δύο διαφορετικά σετ στοιχείων Likert). Επιπλέον, πριν από τους ελέγχους αυτούς διεξήχθησαν αναλύσεις κυρίων συνιστωσών με σκοπό να ελεγχθεί ότι όλα τα στοιχεία Likert (σε κάθε διαφορετική περίπτωση) περιλαμβάνονται σε μια ενιαία συνιστώσα, καθώς είναι μια παράμετρος την οποία ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's alpha δεν λαμβάνει υπόψη. Όντως, οι διεξαχθείσες αναλύσεις κυρίων συνιστωσών υπέδειξαν ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα πέντε στοιχεία Likert περιλαμβάνονται σε μια ενιαία συνιστώσα, ενώ ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach's alpha ήταν σε κάθε περίπτωση άνω του 0,800 (Πίνακες 2 και 3), καθιστώντας έτσι πλήρως αποδεκτή τη δημιουργία των δύο μεταβλητών κλίμακας Likert.

Πίνακας 2. Στατιστικά Αξιοπιστίας

	Προσδοκώμενα οφέλη χρήσης TESSe2b		Πρόθεση εγκατάστασης TESSe2b	
	Cronbach's	Πλήθος	Cronbach's	Πλήθος
	Alpha	στοιχείων	Alpha	στοιχείων
Αυστρία	0,894	5	0,888	5
Γερμανία	0,820	5	0,833	5
Ελλάδα	0,884	5	0,904	5
Πορτογαλία	0,902	5	0,909	5
Ισπανία	0,854	5	0,904	5

Πίνακας 3. Cronbach's Alpha εάν το Στοιχείο Διαγραφεί

	Αυστρία	Γερμανία	Ελλάδα	Πορτογαλία	Ισπανία	
Προσδοκώμενα οφέλη χρήσης TESSe2b	1. Η υιοθέτηση του συστήματος θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής μου	0,893	0,800	0,856	0,877	0,835
	2. Η υιοθέτηση του συστήματος θα μειώσει τις ενεργειακές δαπάνες μου	0,832	0,784	0,844	0,872	0,797
	3. Η χρήση του συστήματος θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημά μου	0,848	0,774	0,884	0,878	0,827
	4. Η χρήση του συστήματος θα συμβάλλει στην ενεργειακή μου αυτονομία μου και την ελευθερία επιλογής συστήματος (ενεργειακή ασφάλεια)	0,824	0,765	0,849	0,880	0,824
	5. Η υιοθέτηση του συστήματος θα αλλάξει τη νοοτροπία προς μία κατεύθυνση ενεργειακής αυτονομίας (βιωσιμότητας) του κτιρίου	0,933	0,795	0,863	0,893	0,836
Πρόθεση εγκατάστασης TESSe2b	1. Αισθάνομαι σιγουριά με την ιδέα υιοθέτησης του συστήματος	0,885	0,790	0,892	0,883	0,876
	2. Αισθάνομαι άνετα με την ιδέα υιοθέτησης του συστήματος	0,848	0,793	0,888	0,894	0,881
	3. Νομίζω ότι θα είναι εύκολο για μένα να υιοθετήσω το σύστημα	0,865	0,822	0,882	0,906	0,889
	4. Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω το σύστημα	0,845	0,787	0,871	0,878	0,869
	5. Προβλέπω ότι θα χρησιμοποιήσω το σύστημα	0,873	0,806	0,877	0,879	0,896

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Περιγραφική στατιστική

Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Συνοπτικά, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι: α) έχει απαντηθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό από άντρες, β) η μέση ηλικία είναι τα 45 έτη (εκτός από τη Γερμανία που έχουν απαντήσει κυρίως φοιτητές), γ) το επίπεδο μόρφωσης είναι μεταπτυχιακές σπουδές, δ) οι περισσότεροι διαμένουν σε ιδιόκτητα διαμερίσματα πολυκατοικίας, ε) σημαντικότερη πηγή ενέργειας για θέρμανση είναι το φυσικό αέριο και για ψύξη η ηλεκτρική ενέργεια, στ) το μεγαλύτερο ποσοστό αντεπεξέρχεται με το σημερινό του εισόδημα και ζ) σημαντικό ποσοστό μετρά και καταγράφει την ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ.

Πίνακας 4. Περιγραφική στατιστική

	Αυστρία	Ελλάδα	Πορτογαλία	Ισπανία	Γερμανία
Φύλο	>63% Άντρες				
Ηλικία (μέσος όρος)	48	42		43	24
Παιδιά (μέσος όρος)	2	1			0
Επίπεδο μόρφωσης	>42% Μεταπτυχιακές σπουδές				

Πίνακας 4 - συνέχεια. Περιγραφική στατιστική

Επαγγελματική κατάσταση	Ιδιωτικός υπάλληλος	Ελεύθερος επαγγελματίας	Δημόσιος υπάλληλος	Ιδιωτικός υπάλληλος	Φοιτητής
Περιοχή κατοικίας	Μικρή πόλη/κωμόπολη	>40% Μεγάλη πόλη			
Μέλη κατοικίας	Γύρω 35% 4 μέλη				2 μέλη
Ιδιοκτησία κατοικίας	>70% Ζει σε δικό του σπίτι				Ενοίκιο
Τύπος κατοικίας	Ανεξάρτητη μονοκατοικία	>44% Διαμέρισμα πολυκατοικίας			
Μέγεθος κατοικίας	>150	100-150m ²	50-100m ²		50-100m ² >150 m ²
Αριθμός υπνοδωματίων	>30% έχει 3			4	3
Έτος κατασκευής (ή μεγάλης ανακαίνισης)	1990-1999	1970-1989			Δεν γνωρίζω
Πηγές ενέργειας για θέρμανση	Φυσικό αέριο	Πετρέλαιο θέρμανσης	Ηλεκτρική ενέργεια	Φυσικό αέριο	
Πηγές ενέργειας για ψύξη	>50% δεν χρησιμοποιούν	Ηλεκτρική ενέργεια	>50% δεν χρησιμοποιούν		
Πηγές ενέργειας για ζεστό νερό χρήσης	Ηλεκτρική ενέργεια	Ηλιακός θερμοσίφωνας	Άλλη	Το ίδιο με τη θέρμανση	
Χρήση θερμικών ηλιακών συλλεκτών	29%	>40%	26%	23%	9%
Χρήση γεωθερμίας	6%	1,9%	0,9%	Όχι	1,2%
Άποψη για το σημερινό εισόδημα	Θεωρώ ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου, βάσει του σημερινού μου εισοδήματος				
Συνολικό μηνιαίο εισόδημα	2.000-2.500€	1.000-1.500€	500-1.500€	1.000-1.500€	< 500€
Ποσοστό συνολικού μηνιαίου εισοδήματος που χρησιμοποιώ για ενέργεια σήμερα	Ανάμεσα στο 5 και 10%				Δεν γνωρίζω
Μετρώ και καταγράφω την ενέργεια για συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ	41,2%	35,8%	18,3%	37,9%	17,5%
Έχω επενδύσει σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και ΖΝΧ τα τελευταία 5 χρόνια	17,6%	> 38%			14,5%
Έχω επενδύσει σε θερμικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας το τελευταίο έτος	-	Περίπου 12%			7,2%
Δραστηριοποιούμαι στον ενεργειακό και /ή περιβαλλοντικό τομέα	Περίπου 62%				31,3%

Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία οι περισσότεροι συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα ότι το σύστημα TESSe2b μπορεί να τους προσφέρει οφέλη, ενώ στην Αυστρία και την Γερμανία οι ερωτηθέντες είτε συμφωνούν είτε έχουν μια ουδέτερη άποψη (Εικόνα 2). Όσον αφορά στην πρόθεση εγκατάστασης του συστήματος TESSe2b, στην Αυστρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία υπάρχει θετική στάση έναντι του συστήματος, ενώ στην Γερμανία η θέση των ερωτηθέντων είναι πιο ουδέτερη (Εικόνα 3). Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν πως θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν μέχρι 6.000 € για την εγκατάσταση του συστήματος TESSe2b. Αντιθέτως, στην Αυστρία και την Γερμανία το ποσό αυτό κυμαίνεται στις 3.000 με 6.000€, με την επιλογή 0-3.000 € να ακολουθεί (Εικόνα 4). Αντιστοίχως, στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ως αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής -ώστε να είναι

κανείς πρόθυμος να πληρώσει για το σύστημα TESSe2b- τα 0 έως 5 έτη. Στην Αυστρία οι πιο κοινές επιλογές είναι 3-5 έτη και 8-10 έτη, ενώ στην Γερμανία τα ποσοστά είναι μοιρασμένα μεταξύ όλως των επιλογών που αφορούν μια περίοδο αποπληρωμής 0-10 ετών (Εικόνα 5).

Εικόνα2. Προσδοκώμενα οφέλη από το σύστημα TESSe2b

Εικόνα3. Πρόθεση εγκατάστασης του συστήματος TESSe2b

Εικόνα4. Ποσό (σε €) που είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει για το σύστημα TESSe2b

Εικόνα5. Αποδεκτή περίοδος αποπληρωμής ώστε να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει για το σύστημα TESSe2b

3.2 Μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis

Για να γίνει έλεγχος σχετικά με την ύπαρξη στατιστικά σημαντικά διαφορών μεταξύ των διαφορετικών χωρών όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα κύρια ζητήματα υπό εξέταση, πραγματοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-Wallis. Επιπλέον, προκειμένου να εντοπισθούν οι υπάρχουσες διαφορές ανά ζεύγη χωρών, εφαρμόστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις έλεγχοι posthoc. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών απεικονίζονται γραφικά στις Εικόνες 6 και 7. Στις περιπτώσεις που υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεων των συμμετεχόντων δύο χωρών, η ευθεία που ενώνει τις χώρες απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα, ενώ στην αντίθετη περίπτωση το χρώμα της ευθείας είναι μαύρο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των απόψεων των συμμετεχόντων όσον αφορά τα προσδοκώμενα οφέλη από τη χρήση του συστήματος TESSe2b (Εικόνα 6-A), διαφορές βρέθηκαν να υπάρχουν μεταξύ των ζευγών Γερμανία/ Ελλάδα, Γερμανία/ Πορτογαλία, Γερμανία/ Ισπανία και Αυστρία/ Ισπανία. Μάλιστα, βάσει των τιμών μέσης κατάταξης (εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση μετά το όνομα της κάθε χώρας), οι συμμετέχοντες από τη Γερμανία προσδοκούν λιγότερα οφέλη από τη χρήση του συστήματος TESSe2b σε σχέση με τους συμμετέχοντες από Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, κάτι το οποίο ισχύει και για τους ερωτώμενους από την Αυστρία σε σχέση με αυτούς από την Ισπανία. Αντιστοίχως μπορούν να ερμηνευθούν και τα υπόλοιπα διαγράμματα.

Εικόνα 6. Συγκρίσεις ανά ζεύγη μεταξύ των χωρών όσον αφορά τα προσδοκώμενα οφέλη (Α) και την πρόθεση εγκατάστασης (Β) του συστήματος TESSe2b

Εικόνα 7. Συγκρίσεις ανά ζεύγη μεταξύ των χωρών όσον αφορά την προθυμία πληρωμής (Γ) και την αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής (Δ) για το σύστημα TESSe2b

3.3 Υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων

Στους Πίνακες 5 έως και 8 παρουσιάζονται ανά χώρα τα υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων για τα υπό εξέταση θέματα που αφορούν το σύστημα TESSe2b. Σε κάθε περίπτωση παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά και σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο την υπό εξέταση μεταβλητή. Επιπλέον, παρουσιάζονται και οι τιμές των κριτηρίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των υποδειγμάτων με τη βέλτιστη προσαρμογή.

Πίνακας 5. Υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων, Γερμανία: Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της κατοικίας τα οποία επηρεάζουν θετικά τα υπό εξέταση θέματα που αφορούν το σύστημα TESSe2b

Προσδοκώμενα οφέλη	<ul style="list-style-type: none"> • δραστηριότητα στον ενεργειακό και/ή περιβαλλοντικό τομέα • κατασκευή μετά το 1949 • μηνιαίο εισόδημα μεταξύ 500 και 2.000€ • >5% του εισοδήματος δαπανάται για ενέργεια • όχι φοιτητής 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 156.008	Pearson	Cox & Snell=0.360	-2 LL=132.501
$\chi^2 = 74.038$	$\chi^2 = 82.062$	Nagelkerke=0.376	$\chi^2 = 23.507$
$\rho = 0.000$	$\rho = 1.000$	McFadden= 0.142	$\rho = 0.930$
Πρόθεση εγκατάστασης	<ul style="list-style-type: none"> • μέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση, ψύξη και ZNX • επένδυση σε θερμικά ενεργειακά συστήματα τα τελευταία 5 έτη • ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση χώρων • 5-10% του εισοδήματος δαπανάται για ενέργεια • ύπαρξη παιδιών στην κατοικία 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 153.347	Pearson	Cox & Snell = 0.198	-2 LL = 124.095
$\chi^2 = 36.598$	$\chi^2 = 90.281$	Nagelkerke = 0.204	$\chi^2 = 29.252$
$\rho = 0.000$	$\rho = 0.993$	McFadden= 0.063	$\rho = 0.504$
Πρόθεση πληρωμής (€)	<ul style="list-style-type: none"> • επένδυση σε θερμικά ενεργειακά συστήματα τα τελευταία 5 έτη • διαμονή σε μεγάλη πόλη ή προάστια • διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία • κατοικία >100m² • κατασκευή μεταξύ 1970 και 2009 • μηνιαίο εισόδημα >1.500€ • ελεύθερος επαγγελματίας 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 197.585	Pearson	Cox & Snell = 0.266	-2 LL = 192.889
$\chi^2 = 51.103$	$\chi^2 = 120.448$	Nagelkerke = 0.285	$\chi^2 = 4.696$
$\rho = 0.000$	$\rho = 0.842$	McFadden= 0.113	$\rho = 1.000$
Αποδεκτή περίοδος αποπληρωμής προκειμένου να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει	<ul style="list-style-type: none"> • ελεύθερος επαγγελματίας • διαμονή σε ανεξάρτητη μονοκατοικία ή σε μονοκατοικία που εφάπτεται σε άλλες κατοικίες • κατοικία με 4 υπνοδωμάτια 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 84.883	Pearson	Cox & Snell = 0.144	-2 LL = 67.972
$\chi^2 = 27.785$	$\chi^2 = 29.150$	Nagelkerke = 0.150	$\chi^2 = 16.911$
$\rho = 0.000$	$\rho = 0.405$	McFadden= 0.049	$\rho = 0.153$

Πίνακας 6. Υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων, Ελλάδα: Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της κατοικίας τα οποία επηρεάζουν θετικά τα υπό εξέταση θέματα που αφορούν το σύστημα TESSe2b

Προσδοκώμενα οφέλη	<ul style="list-style-type: none"> • κατασκευή πριν το 1990 • δεν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο ως πηγή θέρμανσης 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL =110.869	Pearson	Cox & Snell = 0.068	-2 LL = 93.094
$\chi^2 = 11.161$	$\chi^2 = 36.362$	Nagelkerke = 0.071	$\chi^2 = 17.775$
$\rho = 0.025$	$\rho = 0.677$	McFadden= 0.023	$\rho = 0.337$
Πρόθεση εγκατάστασης	<ul style="list-style-type: none"> • επένδυση σε θερμικά ενεργειακά συστήματα τα τελευταία 5 έτη • διαμονή σε ανεξάρτητη μονοκατοικία • μηνιαίο εισόδημα μεταξύ 2.500 και 3.000€ 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL =123.912	Pearson	Cox & Snell = 0.080	-2 LL =93.689

Πίνακας 6 – συνέχεια. Υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων, Ελλάδα: Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της κατοικίας τα οποία επηρεάζουν θετικά τα υπό εξέταση θέματα που αφορούν το σύστημα TESSe2b

$\chi^2 = 13.285$ $p = 0.010$	$\chi^2 = 49.807$ $p = 0.707$	Nagelkerke = 0.083 McFadden = 0.024	$\chi^2 = 30.223$ $p = 0.066$
Πρόθεση πληρωμής (€)	<ul style="list-style-type: none"> • άνδρας • δραστηριότητα στον ενεργειακό και/ή περιβαλλοντικό τομέα • διαμονή σε αγρόκτημα ή σπίτι στην εξοχή • διαμονή σε ανεξάρτητη μονοκατοικία • δεν χρησιμοποιείται φυσικό αέριο για τη θέρμανση χώρων • δεν το θεωρούν δύσκολο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, βάσει του σημερινού τους εισοδήματος 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 131.723	Pearson	Cox & Snell = 0.273	-2 LL = 129.426
$\chi^2 = 50.750$ $p = 0.000$	$\chi^2 = 69.273$ $p = 1.000$	Nagelkerke = 0.304 McFadden = 0.140	$\chi^2 = 2.297$ $p = 1.000$
Αποδεκτή περίοδος αποπληρωμής προκειμένου να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει	<ul style="list-style-type: none"> • διαμονή σε αγρόκτημα ή σπίτι στην εξοχή • κατασκευή μεταξύ 1970 και 1989 ή μετά το 2005 • χρήση θερμικών ηλιακών συλλεκτών 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 85.444	Pearson	Cox & Snell = 0.182	-2 LL = 79.071
$\chi^2 = 31.994$ $p = 0.000$	$\chi^2 = 29.215$ $p = 0.558$	Nagelkerke = 0.194 McFadden = 0.071	$\chi^2 = 6.373$ $p = 0.973$

Πίνακας 7. Υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων, Πορτογαλία: Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της κατοικίας τα οποία επηρεάζουν θετικά τα υπό εξέταση θέματα που αφορούν το σύστημα TESSe2b

Προσδοκώμενα οφέλη	<ul style="list-style-type: none"> • διαμονή σε χωριό • κατοικία >100m² • κατασκευή πριν το 2000 • υψηλό μορφωτικό επίπεδο (Επαγγελματική Σχολή, AEI, TEI) 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 111.164	Pearson	Cox & Snell = 0.367	-2 LL = 89.038
$\chi^2 = 49.868$ $p = 0.000$	$\chi^2 = 79.772$ $p = 0.999$	Nagelkerke = 0.387 McFadden = 0.154	$\chi^2 = 22.126$ $p = 0.775$
Πρόθεση εγκατάστασης	<ul style="list-style-type: none"> • διαμονή σε ανεξάρτητη μονοκατοικία • κατασκευή πριν το 2000 • χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή ZNX • μηνιαίο εισόδημα >2.000€ • εκπαιδευτικό επίπεδο ανώτερο από απόφοιτου Επαγγελματικής Σχολής • ελεύθερος επαγγελματίας 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 222.148	Pearson	Cox & Snell = 0.380	-2 LL = 165.644
$\chi^2 = 51.580$ $p = 0.000$	$\chi^2 = 248.104$ $p = 1.000$	Nagelkerke = 0.395 McFadden = 0.148	$\chi^2 = 56.504$ $p = 0.604$
Πρόθεση πληρωμής (€)	<ul style="list-style-type: none"> • κατοικία >100m² • μηνιαίο εισόδημα >3.000€ • >10% του εισοδήματος δαπανάται για ενέργεια • δεν απασχολείται στον δημόσιο τομέα 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 77.515	Pearson	Cox & Snell = 0.214	-2 LL = 68.879
$\chi^2 = 26.195$ $p = 0.000$	$\chi^2 = 38.275$ $p = 0.784$	Nagelkerke = 0.252 McFadden = 0.128	$\chi^2 = 8.635$ $p = 0.567$

Πίνακας 7 - συνέχεια. Υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων, Πορτογαλία: Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της κατοικίας τα οποία επηρεάζουν θετικά τα υπό εξέταση θέματα που αφορούν το σύστημα TESSe2b

Αποδεκτή περίοδος αποπληρωμής προκειμένου να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει	<ul style="list-style-type: none"> • επένδυση σε θερμικά ενεργειακά συστήματα τα τελευταία 5 έτη • κατοικία >100m² • χρήση για παραγωγή ZNX του ίδιου συστήματος που χρησιμοποιείται και για θέρμανση (κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο) • μηνιαίο εισόδημα >3.000€ 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 88.148	Pearson	Cox & Snell = 0.181	-2 LL = 74.747
$\chi^2 = 21.821$	$\chi^2 = 26.874$	Nagelkerke = 0.194	$\chi^2 = 13.401$
p= 0.000	p= 0.944	McFadden= 0.072	p= 0.341

Πίνακας 8. Υποδείγματα διατεταγμένων λογιστικών παλινδρομήσεων, Ισπανία: Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της κατοικίας τα οποία επηρεάζουν θετικά τα υπό εξέταση θέματα που αφορούν το σύστημα TESSe2b

Προσδοκώμενα οφέλη	<ul style="list-style-type: none"> • επένδυση σε συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης κατά το προηγούμενο έτος • δεν διαμένει σε χωριό • κατοικία μεγαλύτερη από 100m² 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 114.167	Pearson	Cox & Snell = 0.148	-2 LL = 91.694
$\chi^2 = 21.159$	$\chi^2 = 66.840$	Nagelkerke = 0.155	$\chi^2 = 22.473$
p= 0.001	p= 0.834	McFadden= 0.052	p= 0.608
Πρόθεση εγκατάστασης	<ul style="list-style-type: none"> • επένδυση σε συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης κατά το προηγούμενο έτος • δεν διαμένει σε χωριό • κατασκευή πριν το 2000 • χρήση ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ZNX • >10% του εισοδήματος δαπανάται για ενέργεια • εκπαιδευτικό επίπεδο ανώτερο από απόφοιτου Επαγγελματικής Σχολής 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 190.716	Pearson	Cox & Snell = 0.253	-2 LL = 156.510
$\chi^2 = 38.482$	$\chi^2 = 193.950$	Nagelkerke = 0.261	$\chi^2 = 34.207$
p= 0.000	p= 0.211	McFadden= 0.084	p= 0.506
Πρόθεση πληρωμής (€)	<ul style="list-style-type: none"> • κατοικία >2 υπνοδωμάτια • κατασκευή μεταξύ 1949 και 1989 • μηνιαίο εισόδημα >2.500€ • εκπαιδευτικό επίπεδο ανώτερο από απόφοιτος Λυκείου 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 114.518	Pearson	Cox & Snell = 0.180	-2 LL = 108.013
$\chi^2 = 26.156$	$\chi^2 = 70.624$	Nagelkerke = 0.199	$\chi^2 = 6.505$
p= 0.000	p= 0.524	McFadden= 0.084	p= 0.889
Αποδεκτή περίοδος αποπληρωμής προκειμένου να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει	<ul style="list-style-type: none"> • άνδρας • κατοικία >2 υπνοδωμάτια • κατασκευή μεταξύ 1950 και 1989 • χρήση θερμικών ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση • μηνιαίο εισόδημα >1.000€ • εκπαιδευτικό επίπεδο ανώτερο από απόφοιτος Λυκείου 		
Model Fitting	Goodness-of-Fit	Pseudo R-Square	Test of Parallel Lines
-2 LL = 157.945	Pearson	Cox & Snell = 0.201	-2 LL = 157.448
$\chi^2 = 29.627$	$\chi^2 = 125.469$	Nagelkerke = 0.212	$\chi^2 = 0.497$
p= 0.000	p= 0.085	McFadden= 0.075	p= 1.000

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μια ηλεκτρονική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου διεξήχθη μεταξύ Ιουνίου 2016 και Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να αναλυθεί και να κατανοηθεί σε ποιο βαθμό το καινοτόμο σύστημα TESSe2b θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Βάσει αυτού, διεξήχθη έρευνα συμπεριφοράς σε πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία). Τα ζητήματα που εξετάστηκαν αφορούσαν α) τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τα ενδεχόμενα οφέλη της τεχνολογίας, β) τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με την ενδεχόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας, γ) την προθυμία πληρωμής (σε €) για την τεχνολογία και δ) την αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης ώστε να είναι κανείς πρόθυμος να πληρώσει για το σύστημα TESSe2b. Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, βάσει της περιγραφικής στατιστικής, είναι τα εξής:

- Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ έχει θετική άποψη για τα ενδεχόμενα οφέλη της τεχνολογίας, καθώς και για την υιοθέτηση του καινοτόμου συστήματος. Ένας από τους λόγους για τα σχετικά υψηλά επίπεδα αποδοχής είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση της έρευνας, οι οποίες οδήγησαν σε δείγμα με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, υψηλό μορφωτικό επίπεδο και σχετικό με την τεχνολογία και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παρόλο που το δείγμα δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας TESSe2b.
- Όσον αφορά το ποσό που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για το σύστημα TESSe2b στο μέλλον, οι περισσότεροι ερωτηθέντες επέλεξαν 0-3.000 € στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενώ στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ισπανία, το πιο συνηθισμένο ποσό είναι μεταξύ 3.000 και 6.000 €.
- Όσον αφορά την αποδεκτή περίοδο αποπληρωμής που θα οδηγούσε τους ερωτηθέντες στο να είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τη τεχνολογία TESSe2b στο μέλλον, το πιο αποδεκτό διάστημα ήταν 3-5 χρόνια στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στη Γερμανία, η επιθυμητή περίοδος αποπληρωμής ήταν 5-8 χρόνια, ενώ στην Αυστρία 8-10 χρόνια.

Μέσω του ελέγχου Kruskal-Wallis εξετάστηκε το αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των πέντε χωρών όσον αφορά τις απόψεις των συμμετεχόντων για τα τέσσερα κύρια υπό εξέταση ζητήματα. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες διαφορές στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αντιθέτως, και οι τρεις αυτές χώρες παρουσιάζουν αρκετές διαφορές με την Γερμανία. Από την άλλη, οι απόψεις των συμμετεχόντων από την Αυστρία τοποθετούνται μεταξύ της Γερμανίας και της ομάδας των τριών νότιων χωρών, χωρίς να παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές με καμία από τις άλλες χώρες. Οι περισσότερες διαφορές μεταξύ των χωρών εμφανίζονται στο ερώτημα που αφορά την προθυμία πληρωμής για την εγκατάσταση του συστήματος TESSe2b.

Μέσω των αναλύσεων διατεταγμένης παλινδρόμησης εξετάστηκαν οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα υπό εξέταση ζητήματα. Τα βασικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της κατοικίας που διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν θετικά τα ζητήματα αυτά ήταν το εισόδημα, το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται για ενέργεια, το μορφωτικό επίπεδο, προηγούμενες επενδύσεις σε σχετικές τεχνολογίες, επάγγελμα ή ενδιαφέροντα σχετικά με την ενέργεια ή το περιβάλλον και το μέγεθος της κατοικίας. Το έτος κατασκευής, η πηγή ενέργειας για θέρμανση του χώρου και η περιοχή διαμονής είναι πρόσθετοι παράγοντες με αντίκτυπο στα εξεταζόμενα θέματα.

Η παρούσα έρευνα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των κατοίκων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογίας TESSe2b. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν βάση για την επιτυχή προώθηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αλλά και άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ που προσφέρουν θέρμανση/ ψύξη και ZNX σε κατοικίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα εργασία υποστηρίζεται από το έργο TESSe2b το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει του συμβολαίου μεΑριθ. 680555.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] Isaacs, N., Camilleri, M., French, L., Pollard, A., Saville-Smith, K., Fraser, R., Rossouw, P., and Jowett, J., 2006, "Energy use in New Zealand households", Report on the year 10 analysis for household energy end-use project (HEEP), pp. 77-78.
- [2] Eurostat - European Commission, 2013, "Energy, transport and environmental indicators", Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- [3] US Energy Information Administration, 2013, "International energy outlook 2013", Washington (DC).
- [4] Unander, F., Ettestøl, I., Ting, M., and Schipper, L., 2004, "Residential energy use: an international perspective on long-term trends in Denmark, Norway and Sweden". *Energy Policy*, 32(12), pp. 1395-1404.
- [5] O'Leary, F., Howley, M., and Gallachóir B.O., 2008, "Energy in the residential sector: 2008 report", Cork, Ireland: Sustainable Energy Ireland.
- [6] Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., and Pout, C., 2008, "A review on buildings energy consumption information", *Energy Buildings*, 40(3), pp. 394-398.
- [7] Australian Bureau of Statistics, 2009, "Heating and cooling", <http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/1345.4Feature%20Article1Aug%202009> (accessed November 2016).
- [8] Hirtl, B., 2011, "Residential energy consumption and efficiency trends", Paper presented at EEDAL' 11 Conference, Copenhagen, Denmark.
- [9] Natural Resources Canada, 2011, "Energy efficiency trends in Canada 1990 to 2009", <http://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistics/trends11/chapter3.cfm> (accessed November 2016).
- [10] Statistics Finland, 2012, "Energy consumption in households 2011", http://www.tilastokeskus.fi/til/asen/2011/asen_2011_2012-11-16_tie_001_en.html (accessed November 2016).
- [11] Department of Energy & Climate Change, 2013, "Energy consumption in the UK", <https://www.gov.uk/government/collections/energy-consumption-in-the-uk> (accessed November 2016).
- [12] US Energy Information Administration, 2013, "Heating and cooling no longer majority of U.S. home energy use", <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10271> (accessed November 2016).
- [13] Statistics Austria, 2015, "Energy consumption of households", http://www.statistik.at/web_en/statistics/energy_environment/energy_consumption_of_households/index.html#index1 (accessed November 2016).
- [14] US Energy Information Administration, n.d., "Household energy use in California", http://www.eia.gov/consumption/residential/reports/2009/state_briefs/pdf/ca.pdf (accessed November 2016).
- [15] Hellenic Statistical Authority, 2013, "Survey on energy consumption in households 2011-2012", Press release, October 29.
- [16] Karytsas, S., and Choropanitis, I., 2017, "Barriers against and actions towards renewable energy technologies diffusion: A Principal Component Analysis for residential ground source heat pump (GSHP) systems", *Renew. Sust. Energy Rev.*, 78, pp. 252-271.
- [17] Berrens, R.P., Bohara, A.K., Jenkins-Smith, H., Silva, C., and Weimer, D.I., 2003, "The advent of internet surveys for political research: a comparison of telephone and internet samples", *Polit. Anal.*, 11, pp. 1-22.
- [18] Malhotra, N., and Krosnick, J.A., 2007, "The effect of survey mode and sampling inferences about political attitudes and behaviour: comparing the 2000 and 2004 ANES to internet surveys with non-probability samples", *Polit. Anal.*, 15, pp. 286-323.
- [19] Andrews, D., Nonnecke, B., and Preece, J., 2007, "Conducting research on the internet: Online survey design, development and implementation guidelines".
- [20] Karytsas, S., and Theodoropoulou, H., 2014, "Socioeconomic and demographic factors that influence publics' awareness on the different forms of renewable energy sources". *Renew. Energy*, 71, pp. 480-485.
- [21] Karytsas, S., and Theodoropoulou, H., 2014, "Public awareness and willingness to adopt ground source heat pumps for domestic heating and cooling", *Renew. Sust. Energy Rev.*, 34, pp. 49-57.